

MAKTABDAGI SO'NGGI QO'NG'IROQ

Karimova Dilbar

Boyovut tumani 28-umumta'lim maktabining

Tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972760>

Annotatsiya: Ushbu maqola ilm dargohini bitiruvchi yoshlarning bu muqaddas maskanda o'tkazadigan oxirgi kunida ko'nglida kechadigan hissiyotlar, kechinmalar haqida. 9 yillik davrning bir kunda hayolidan o'tib, o'sha damlarga qaytishni xohlaydigan bitiruvchilarning yangi hayot yo'liga tashlaydigan ilk qadami va xotirada abadiy muhrlanib qoluvchi jarayonlar haqida. Ustozlarning yosh avlodlarga kelajak hayot yo'llari uchun beradigan oltinga teng maslahatlari haqida.

Kirish so'zlar: Ilm maskani, bitiruvchi yoshlar, ustozlar, so'nggi qo'ng'iroq, echinmalar, tafakkur, xayr maktabim, izhorlar, duolar.

Kirish: Erta-indin yurtimizning har bir go'zal ilm dargohida so'nggi qo'ng'iroq sadolari jaranglaydi. Har bir maktabni, har bir ustozni, har bir ko'ngilni bu qo'ng'iroq sadolari junbushga keltiradi. Oxirgi qo'ng'iroq, so'nggi qo'ng'iroq...

Maktab har bir o'quvchining ikkinchi uyiga aylanib qoluvchi muqaddas dargoh. Uning ichidagilar esa bir katta oila. Ustozlar – ota-onalar, o'quvchilar – aka-uka, opa-singillardir. Ular bilan o'tadigan har bir kun, har bir soat qadrlil va xotiraga muhrlanadigan ajoyib jarayonlardir. Lekin ma'lum vaqt kelib har bir yosh avlod bu ilm dargohini tark etadi. Bu bilim maskanini tark etish ham bayram qilib nishonlanadi. Lekin buning boshqa bayramlardan farqi bu bayramda yoshlar xursand bo'lish o'rniga ko'proq mayus holatda bo'lishadi. O'sha chalingan qo'ng'iroqning jarangdor ovozi, an'anaga aylangan "Xayr maktabim" qo'shig'ining sadolari, Xayr maktab yillarim, Ustoz va murabbiylarim, Yuragimda hayajon, Chalinmoqda hayot yo'llarim...

kabi satrlar har bir bitiruvchi yoshlarning yuragini junbushga keltirib, ko'zlardan marjon donalarining dumalashiga sabab bo'ladi. Ularning hayolidan 11 yillik bosib o'tilgan masofa, o'sha masofada bosib o'tilgan yo'l, shu yo'ldagi qiyinchiliklar va yutuqlar, janjallar va baxtli kunlar hammasi birma-bir o'tib ketadi. Fransuz yozuvchisi hamda jurnalisti Anri Barbus "Maktab – bu yosh avlodning tafakkuri shakllanadigan ustaxonaga, agar kelajakni qo'yib yuborishni istamasangiz, uni qo'lingizda mahkam ushlab turishingiz kerak", deya bilim maskanini ustaxonaga qiyoslaydi. Bu ustaxonada yosh avlod 11 yil davomida sayqallangan va mijozga ya'ni xalqqa kerakli ilmiy shaxs bo'lib voyaga yetgan, polapondan ozod qushchalarga aylangan yoshlar qo'liga yetuklik guvohnomasini olib parvozga shaylanishadi. Ular o'sha kuni so'nggi bor sinfxonalari darsga kirishadi, so'nggi bor ustozlardan samimiy tilak va maslahatlarni tinglashadi, bir-birining ko'ziga termulib, o'zining ilk muhabbatini yuragiga ko'mayotgan sinfdoshlar bilan suhbatlashadilar. Endi do'stlar bilan har kuni diydor bo'lmaydi, har kuni o'qituvchilar nasihati quloqlari ostida yangramaydi, yosh bolalarcha sho'xliklar endi bo'lmaydi. Shu holatlarni eslarkan, hatto maktabni eng yomon ko'radigan bolalarning ham ko'zi beixtiyor namlanadi. Balki bu kunni intiqlik bilan kutishgandir, lekin bu kun kelganda har bir qalbdan "Qaniydi yana bir necha kun, bir necha hafta yoki bir necha oy shu yerda

yursam", degan o'ylar o'tadi. Bu dargohda, dunyo imoratlarining eng ulug'i deb ta'rif etiladigan maktabda eng zo'r kunlarni, eng beg'ubor damlarni o'tkazishganini, eng pokiza tuyg'ularga mana shu maskanda oshno bo'lganliklarini anglab yetishadi. Ammo endi kech...

Bu maskanda o'tgan umr xotiralariga muhrlanib qoladi. O'sha bir kun, o'sha bir necha daqiqa oppoq lenta bilan bezalgan betakror qo'ng'iroqning jarangdor ovozi bu maskandagi faoliyatni yakunlaydi. Ustozlar tomonidan aytiladigan foydali maslahatlar va o'tgan davr tavsilotlari, sinfdohlarning bir-birlariga tilayotgan ezgu tilaklari hamda dil izhorlari go'yo ularni yozuvchilarga aylantirib qo'yadi. Har bir yosh avlod o'z hayot yo'lini tanlar ekan, ta'lim bergan ustozlariga tashakkurlar aytib ularni bir dasta chiroyli gul bilan shod qilishadi. Go'zal tabriklar, jozibali qo'shiqlar, betakror chiqishlar, foydali maslahatlar va xuddi yangi yil kirib kelgan daqiqada soat bong urgani kabi jaranglagan qo'ng'iroq sadosi bilan maktabdagi so'nggi kun ham yakunlanadi.

Oxirgi qo'ng'iroq sadosini ham yurakda hayajon, ham ko'zda yosh bilan intiq kutayotgan aziz bitiruvchi!

Ushbu qo'ng'iroq sinfdoshlaring, ustozlaring bilan qadrdonlik rishtalarini qalbingga qattiqroq mustahkamlasin. So'nggi qo'ng'iroq ko'nglingga faqat go'zal va yorqin xotiralarni joylasin. Kelgusi hayot yo'llaring hamisha oq va ravon bo'lsin!

References:

1. Yozuvchilarning maktab haqidagi iqtiboslari.
2. www.baxtiyor.uz

INNOVATIVE
ACADEMY